

ЎҚУВЧИ ЁШЛАРНИ ВАТАНПАРВАРЛИК РУҲИДА ТАРБИЯЛАШДА ПЕДАГОГНИНГ КАСБИЙ МАҲОРАТИ ВА МЕТОДИК ТАЙЁРГАРЛИГИ

Қулматов Норқобил Эшмаматович¹, Риззаев Шавкатжон Рихсибоевич²

¹С Д В М Ч Б У Т Ф. катта ўқитувчи,

²С Д В М Ч Б У Т Ф. ассистент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15233881>

Аннотация. Ушбу мақоланинг мазмунида мамлакатимиз таълим-тарбиятизимида илм-фаннинг ривожланиши асосида Янги Ўзбекистон жамиятини барпо этишда ўқувчи ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда педагогнинг касбий маҳорати ва методик тайёргарлиги масалаларининг самарали ва таъсирчан усуллари баён этилади. Шунингдек, ўқитувчининг таълим тизимида педагогик технологияларни қўллаши, илғор педагогик тажрибаларни ўзлаштириш, ўқитувчи ва ўқувчининг педагогик ҳамкорлигига оид масалалар келтирилган.

Калим сўзлар: ўқитувчи шахси, ўқувчи ёшлар, ватан, ватанпарварлик, таълим-тарбия, педагогик маҳорат, педагогик фаолият, педагогик жараён, дарс, инновацион фаолият, касбий маҳорат, ижодкорлик, бошқариш, самарадорлик, ривожлантириш, тарбиялаш, педагогик тажриба.

Аннотация. В содержании данной статьи излагаются эффективные и действенные методы профессионального мастерства и методической подготовки педагогов по воспитанию учащихся в духе патриотизма в системе образования нашей страны, построении Нового узбекского общества на основе развития науки и техники. Также освещаются вопросы, связанные с использованием педагогических технологий в системе образования, освоением передового педагогического опыта, педагогического сотрудничества педагога и ученика.

Ключевые слова: личность учителя, студенческая молодежь, страна, патриотизм, образование, педагогическое мастерство, педагогическая деятельность, педагогический процесс, урок, инновационная деятельность, профессиональное мастерство, творчество, управление, эффективность, развитие, воспитание, педагогический опыт.

Annotation. The content of this article describes effective and efficient methods of professional skills and methodological training of teachers in the education system of our country in building a New Uzbek society based on the development of science and technology. It also discusses the use of pedagogical technologies in the education system, the adoption of advanced pedagogical practices, and pedagogical cooperation between teachers and students.

Key words: teacher personality, student youth, country, patriotism, education, pedagogical skill, pedagogical activity, pedagogical process, lesson, innovative activity, professional skill, creativity, management, efficiency, development, upbringing, pedagogical experience.

Тадқиқот ишининг долзарблиги: Инсоният жамиятининг барча даврларида ҳам фарзандлар тарбияси жамият ҳаётининг энг муҳим бўғинларидан бири бўлиб келган ва бугунги янги Ўзбекистон жамиятини барпо этишда ҳам шундай бўлиб қолади. Ўз даврида Ўзбекистон Республикасининг биринчи президенти Исло

Каримов жумладан шундай деган эдилар: “Мен,-дейди юртбошимиз Ислон Каримов,-Абдулла Авлонийнинг “Тарбия биз учун ё ҳаёт,-ё мамот, ё нажот-ё ҳалокат, ё саодат-ё фалокат масаласидир” деган фикрини кўп мушоҳада қиламан. Буюк инсонпарварнинг бу сўзлари асримиз бошида миллатимиз учун қанчалар муҳим ва долзарб бўлган бўлса, ҳозирги кунда биз учун ҳам шунчалик, балки ундан ҳам кўра муҳим ва долзарбдир”. Биринчи президентимизнинг юқоридаги сўзларига ҳамоҳанг тарзда Ўзбекистон Республикасининг президенти Шавкат Мирзиёевнинг қуйидаги сўзлари ҳам фарзандлар тарбиясида таълим ва тарбиянинг нақадар муҳим ва зарур эканлигини яна бир бор исботлаб беради. “Нафақат ёшлар, балки бутун жамиятимиз аъзоларининг билими, савиясини ошириш учун аввало илм-маърифат,юксак маданият керак. Илм йўқ жойда қолоқлик, жаҳолат ва албатта, тўғри йўлдан адашиш бўлади. Энг катта бойлик бу ақл-заковат ва илм, энг катта мерос – бу яхши тарбия, энг катта қашшоқлик – бу билимсизликдир”. Шундай экан биз танлаган “Ўқувчи ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялашда педагогнинг касбий маҳорати ва методик тайёргарлиги” мавзуси бугунги кун учун энг долзарб ва муҳим мавзулардан бири ҳисобланади.

Муаммони ҳал қилиш йўллари: Биз юқорида таъкидлаганимиздек, ёш авлодни келажакка муносиб қилиб тарбиялай олмайдиган, камолатга етказа олмайдиган жамият ҳеч бир замонда ривожланмаган ва ривожланмайди ҳам. Ёшларни ҳар томонлама етук комил инсонлар қилиб тарбиялаш ота-боболаримизнинг азалий орзуси бўлиб, ўтмиш аجدодларимиз одоб-ахлоқ, маърифат ва маданиятни қандай қилиб ёш авлодларга ўргатиш, уларни комилликка етаклаш йўллари, қонун-қоидаларини излаганлар. Жумладан, бугунги кунда ҳам таълим соҳасининг ижодкорлари бўлмиш ўқитувчи педагогларнинг ёшларимизни маънавиятли ва маърифатли, маънавий етук комил инсонлар бўлиб тарбиялашда алоҳида ўз ўринлари бор. Шу боисдан ҳам янги Ўзбекистон жамиятининг ривожини, мамлакатимизда етук мутахассис кадрларни тайёрлаш механизми бевосита ўқитувчи педагог ходимларнинг касбий фаолияти, уларнинг педагогик маҳорати ва методик жиҳатдан қай даражада билим ва кўникмаларга эгаллиги билан узвий боғлиқдир. Шу ўринда биринчи президентимиз Ислон Каримовнинг қуйидаги сўзлари фикримизнинг айна исботи бўла олади. “Аждодларимиз қолдирган бебаҳо меросни эслаш билан бирга, ота-оналаримиз қатори биз учун энг яқин бўлган яна бир буюк зот ўқитувчи ва мураббийларнинг олижаноб меҳнатини ҳурмат билан тилга оламиз. Биз юртимизда янги авлод, янги тафаккур соҳибларини тарбиялашдек масъулиятли вазифани адо этишда биринчи галда ана шу машаққатли касб эгаларига суюнамиз ва таянамиз, эртага ўрнимизга келадиган ёшларнинг маънавий дунёсини шакллантиришда уларнинг хизмати нақадар беқиёс эканини ўзимизга яхши тасаввур қиламиз”.

Таклиф ва тавсиялар:Ўқитувчи педагогик фаолиятининг муваффақияти унинг шакл, усул ва воситаларнинг қанчалик тўғри танланишига боғлиқ. Бунда икки хил ёндашув танловнинг мазмунини белгилаб беради: анъанавий ва ноанъанавий ёндашув. Анъанавий ўқитиш усулида ўқитувчи муаммони белгилайди, вазифаларни аниқлайди, муаммони ечиб беради. Ўқувчи эса масалани ечиш йўллари эслаб қолади ва уни ечишни машқ қилади. Бунда ўқувчиларда репродуктив тафаккур ривожлантириши қайд этилади. Ноанъанавий таълим эса, ўқитишнинг муаммоли усулида ўқитувчи ўқувчиларнинг билиш жараёнларини бошқаради, уни ташкил этади ва назорат қилади.Ўқувчи эса муаммони тушинади. Уни ечиш йўллари қидиради ва уни ечади. Бундай ҳолларда ўқувчи тафаккурининг маҳсулдорлиги ошади ва унинг мустақиллиги ривожланади. Ўзбекистонда ҳозирги даврда ноанъанавий

ёндашув кўпроқ қўллаб-қувватланмоқда. Бунда янги педагогик технологиялардан самарали фойдаланиш таълим самарадорлигини таъминлашга хизмат қилади. Жумладан, Ўзбекистон Республикаси “Таълим тўғрисида”ги Қонунида ҳам таълим тизимида педагогик технологияларни қўллаш, илғор педагогик тажрибаларни ўзлаштиришда ҳар бир педагог ўқитувчидан ташаббускорлик, ижодийлик, илмийлик, мустақил фикрлай олиш, ечимларнинг янги, ижодий ёндашувларни тадбиқ этишга кўрсатма беради. Ўқувчининг ўқишга бўлган қизиқишини ривожлантириш учун ўқитувчи бир қатор қоидаларга таяниши лозим. Жумладан, ўқув жараёнини шундай ташкил этиш лозимки, бунда ўқувчи фаол ҳаракат қила олиши, мустақил изланиши, янги билимларни ўзи кашф этиши ва муаммоли характердаги масалани ечиши учун шароит излаши, ўқувчиларга бир хил ўқитиш усуллари ва бир турдаги маълумотларни беришдан қочиш, ўргатилаётган фанга нисбатан қизиқишнинг номоён бўлиши учун айнан шу фан ёки бўлим, ўқувчининг ўзи учун қанчалик аҳамиятли ва муҳим эканлигини билиши зарур. Жумладан Абу Наср Фаробий ўз даврида шундай ўғит қилган. “Устоз шогирдларига катта зулм ҳам ҳаддан ташқари кўнгилчанглик ҳам қилмаслик лозим. “Чунки ортиқча зулм шогирдда устозга нисбатан нафрат уйғотади-ю, устоз жуда ҳам юмшоқ бўлса шогирд уни менсимай кўяди ва у берадиган билимдан совиб ҳам қолади. У ўқитувчига болаларнинг феъл атворига қараб тарбия жараёнида "каттиқ" ёки "юмшоқ" усуллардан фойдаланишни

маслаҳат беради. Унинг фикрича: 1. Тарбияланувчилар ўқиш-ўрганишга мойиллик билдирсалар, уларга таълим тарбия жараёнида юмшоқ усул қўлланилади. 2. Тарбияланувчилар ўзбошимча итоатсиз бўлсалар, каттиқ усул (мажбурлов) қўлланилади.

Кутилаётган ижтимоий самара(натига): Ўқувчининг ўқишга бўлган қизиқишини ривожлантириш учун ўқитувчи бир қатор қоидаларга таяниши лозим. Жумладан, ўқитувчи педагог ўқув жараёнини шундай ташкил этиш лозимки, бунда ўқувчи фаол ҳаракат қила олиши, мустақил изланиши, янги билимларни ўзи кашф этиши ва муаммоли характердаги масалани ечиши учун шароит излаши, ўқувчиларга бир хил ўқитиш усуллари ва бир турдаги маълумотларни беришдан қочиш, ўргатилаётган фанга нисбатан қизиқишнинг номоён бўлиши учун айнан шу фан ёки бўлим, ўқувчининг ўзи учун қанчалик аҳамиятли ва муҳим эканлигини билиши зарур. Ўқитувчи таълим жараёнини педагогик ва психологик бошқаришда ўрганилаётган мавзу ёки билимнинг аҳамиятини кўрсатишда, ўқувчининг ўқув фаоллигини ошириш учун қизиқарли мисоллар, ақлий ўйинлардан кенг фойдаланиши лозим. Лекин, ҳар доим ҳам таълимдаги ҳар бир бериладиган билим ёрқин, қизиқарли бўлавермайди. Янги материал қанчалик ўқувчи томонидан аввал ўзлаштирилган билимлар билан боғлиқ бўлса, у ўқувчи учун шунчалик қизиқарли бўлади. Шу туфайли ҳаддан зиёд қийин материал ўқувчида қизиқиш уйғотмайди. Берилаётган билимлар ўқувчининг кучи етадиган даражада бўлиши лозим.

Бугунги кунда педагогик технологиялар, шунингдек, таълим муаммоларини ҳал қилишга қаратилган ўқитувчи ҳаракатларининг изчил тизими, “олдиндан ишлаб чиқилган педагогик жараённи амалиётда тизимли ва изчил амалга ошириш”дир. Шундай қилиб, давр талабига кўра, педагогик жараён муаммосини ҳал қилишда ижодий ва ижодий ёндашишга олиб келадиган ижодий таълим технологиялари каби янги, инновацион услубий ечимларга ўтиш зарурати пайдо бўлди, бунда педагогик жараённинг қизиқишлари ва кадр-қиммати ўз ифодасини топди. Ўқитувчи ўқувчиларнинг қизиқишларини ошириш учун дарсларнинг мазмун ва сифатига эътибор беради. Бунинг учун болаларни фикрлашга, уларни

фаоллаштиришга ҳаракат қилади. Ўқувчини тайёр билим қабул қилувчи эмас, балки синфда ўқув жараёнининг фаол иштирокчисига айлантириш учун мунозара қилишга йўллайди. Ўқувчиларда ижодий-танқидий фикрлашни шакллантиришда интерфаол ўқитиш методларидан самарали фойдаланиш ўқитувчининг касбий маҳоратига, унинг педагогик психологик билимдонлигига боғлиқ.

Ўқитувчи учун педагогик маҳоратни эгаллаш нафақат ўз предметининг ҳар томонлама билиши билан, шунингдек, одамларни сиёсат, фан, санъат, техника, спорт соҳасида нималар қизиқтиришни ҳам яхши билмоғи зарур. Ўқитувчилар ўқувчилар хотираси, диққати, иродаси, чидамлилиги каби сифатларнинг ривожланиш даражасини доимо синаб туради. Бунда нималарга риоя қилиш керак? Ўқитувчининг бош вазифаси – ўқувчиларни ҳамма томонлама яхши билиши ва уни тушунишга интилишдан иборат бўлмоғи зарур. Ўқитувчининг дарсни ташкил этишдаги педагогик - психологик маҳорати ва ёндошуви бевосита унинг педагогик муомала маданиятига ҳам бевосита боғлиқ, чунки педагогик муомала педагогик маҳоратнинг шаклланишида энг муҳим воситалардан бири бўлиб, у педагогик фаолиятнинг асосий қуроли ҳисобланади.

Хулоса қилиб шуни айтишимиз мумкинки юқоридаги назарий билим ва амалий тажрибаларга таянган ҳолда шуни айтиш жоизки ҳар бир ўқитувчи дарсни муваффақиятли олиб бориши, педагогик фаолиятнинг самарали бўлиши учун ўқитувчи дарсда нималарга эришди, нималарга эриша олмади, муваффақиятсизликнинг сабаби нима ва уни бартараф қилиш йўллари қандай, педагогик маҳоратни янада такомиллаштириш учун нималарга кўпроқ эътибор бериш кераклигини таҳлил қилиб ўрганиши мақсадга мувофиқдир

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ислон Каримов. Юксак маънавият енгилмас куч. Тошкент. “Маънавият” нашриёти 2008
2. Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон стратегияси. Тошкент “Ўзбекистон” нашриёти 2021 йил Б.23
3. Ишмухамедов Р., Абдуқодиров А, Пардаев А. “Таълимда инновацион технологиялар” – Т.:2008.–278
4. Камолдинов М., Вахобжонов Б. Инновацион педагогик технология асослари, саволлар, жавоблар.–Т.:Талқин,2010.–126
5. Мирзаева Ф. О. Развитие межличностных взаимоотношений у будущих учителей в условиях современности //Наука и образование сегодня. – 2018. – №. 2 (25). – С. 57-58
6. Толипов Ў.Қ., Усмонбоева М. Педагогик технологиянинг татбиқий асослари: Ўқув қўлланма. – Т.: Фан, 2006. – 264 б